

Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Trisula Dukcapil Membahana”) di Dukcapil Kabupaten Tanah Datar

Iftitah Aulia Rahmi*

**Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas*

2010842008_iftitah@student.unand.ac.id

ABSTRAK : Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan publik saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dijalankan oleh penyedia layanan, baik itu ditataran pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk inovasi yang ada. Budaya inovasi harus melekat kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan harus bersifat dinamis dan tetap selalu berkembang karena saat sekarang ini dengan tingkat literatur yang tinggi masyarakat telah mengerti dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Demi meningkatkan kualitas pelayanan maka Pemerintah Kecamatan Tegalarjo Kota Yogyakarta melakukan sebuah upaya inovasi pelayanan yang diberinama Kamis-Jum’at tambah tiga jam atau dikenal dengan istilah “Kumis Mbah Tejo”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengimplementasian dari konsep Best practice didalam inovasi pelayanan dengan mencoba menganalisis dengan unsur-unsur dari Impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Teknik pengumpulan data penulis mencoba melakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan yang ada mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena dampak dari inovasi ini bisa dirasakan langsung serta yang menarik adalah untuk mendapatkan kepuasan masyarakat dalam

inovasi pelayanan “Kumis Mbah Tejo” ini tanpa perlu semua unsur yang menjadi landasan analisis terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Pemerintah Dukcapil Kabupaten Tanah Datar

***ABSTRACT :** Until now, public service issues have become a common concern, a formula is needed in the form of innovation so that public services can be even better. Public Service Innovation is now a demand that must be carried out by service providers, both at the Central Government and Regional Government levels. Every government agency is required to improve public services to the community in the form of existing innovations. The culture of innovation must be attached to the government that provides services that must be dynamic and always evolving because at present, with a high level of literature, the public understands and understands their rights and obligations in public services. In order to improve the quality of service, the Tegalrejo District Government, Yogyakarta City, has made a service innovation effort called Thursday-Friday plus three hours or known as "Mustache Mbah Tejo". This study aims to see how the best practice concept is implemented in service innovation by trying to analyze the elements of Impact, partnership, sustainability, leadership and transferability. Data collection techniques the authors try to do by way of interviews with related parties. The conclusions obtained in this study are that existing service innovations get a good response by the community because the impact of these innovations can be felt directly and what is interesting is to get community satisfaction in this "Kumis Mbah Tejo" service innovation without the need for all the elements that form the basis analysis is well fulfilled.*

Keywords : Innovation, Public Service, Tanah Datar District Dukcapil Government

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong (2007:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik" (2014:5) menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan pemikiran kreatif itu perlu diciptakan wadah atau saluran oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan publik memerlukan wadah atau saluran yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan penilaian secara obyektif inovasi pelayanan publik yang memenuhi kriteria serta dilakukan dalam suasana yang kompetitif melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi pelayanan publik mestinya menjangkau tujuan yang lebih luas, yaitu membuat percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik berupa replikasi dan transfer pengetahuan serta pelembagaan inovasi pelayanan publik menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan agar inovasi pelayanan publik dapat mendorong percepatan dan berkelanjutannya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Best practice merupakan praktek terbaik yang dilakukan oleh sebuah otoritas yang biasanya ada didalam Pemerintah atau perusahaan, tergantung kondisinya. Best

practice juga menjadi suatu contoh untuk dapat ditiru dan dipraktekkan di tempat yang lain.

Prasojo (2007 : 6) pernah mengutip penilaian UN Habitat tentang best practice dalam konteks lingkungan Perkotaan sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi yang lebih daripada yang lainnya (outstanding contributions) dalam meningkatkan kualitas kehidupan baik di Kota- kota maupun masyarakat umum lainnya. Secara umum UN juga telah menggambarkan melalui beberapa poin utama yang harus dipenuhi, antara lain :

- Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan diperkenalkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat pada umumnya.
- Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Dengan launching sistem layanan “Trisula Dukcapil Memabahana’ yang merupakan singkatan Tiga Sistem Utama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Membahagiakan Masyarakat Tanah Datar”. Program ini di launchingkan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra yang di dampingi oleh wakilnya beserta para Kadis Dukcapil.

Thal ini tak lepas dari adanya batasan batasan yang tertuang dalam kriteria untuk dijadikan alat ukur dalam mengimplementasikan program best practice, kriteria - kriteria atau indikator tersebut antara lain yang telah ditulis oleh Prasojo (2007:7) :

1. Dampak (impact)
2. Kemitraan (Partnership)
3. Keberlanjutan (Sustainability)
4. Kepemimpinan (Leadership)
5. Transfer ke daerah lain (Transferbility)

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni untuk menjelaskan bagaimana inovasi pelayanan “ Trisula Dukcapil Membahana" di Dukcapil Kabupaten Tanah datar . Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi dan pengumpulan data. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyajikan data tentang fakta-fakta di lapangan secara sistematis, jujur dan akurat. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya dilakukan dengan objektif agar subjektivitas dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik bukan hanya tentang pemberian layanan berupa barang ataupun jasa, pelayanan publik lebih bersifat kompleks berkenaan dengan bagaimana cara kita melayani orang lain dengan cara yang terbaik. Dengan gambaran dari Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yang terlihat memiliki kualitas prima dengan segala penghargaannya, hal itu tidak terlepas dari peran aparat pemerintah yang ada di dalamnya. Aparat pemerintah sebagai penggerak seluruh kegiatan yang ada di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar menjadi tokoh yang sangat berperan penting dalam ide inovasi terhadap kemajuan. Hal ini pastinya tidak terlepas dari indikator yang dijadikan alat ukur dalam mengimplementasikan program best practice, kriteria - kriteria atau indikator tersebut antara lain yang telah ditulis oleh Prasjo (2007:7) :

1. Dampak (impact)

Sebuah Inovasi harus membutuhkan cara untuk memperkenalkan diriya kepada masyarakat, karena sebuah inovasi memerlukan sebuah sarana untuk meyampaikan informasi kepada masyarakat terkait inovasi yang ada, penyampaian informasi tentang program tambahan jam pelayanan yang ada di Kantor dukcapil Tanah Datar dilakukan dengan bantuan masing-masing keluarahan. Sebuah best practice juga harus menunjukkan sebuah dampak langsung yang positif dan dapat dilihat serta dirasakan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan hak- haknya.

Indikator yang digunakan dalam dimensi impact ini dalam Inovasi pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” antara lain dampak langsung yang diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan penambahan jam pelayanan ini bertujuan untuk menjawab dari kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun demikian pemerintah dukcapil bertanggung jawab penuh dalam pelayanan untuk masyarakat tanah datar, maka dari itu muncul sebuah inovasi untuk menambahkan jam pelayanan setiap Kamis-Jumat selama 3 jam masing-masing hari. Diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dengan baik inovasi yang dijalankan oleh Pemerintah dukcapil tanah datar. Maka dari hal itu semua inovasi “Trisula Dukcapil membahana” memiliki dampak sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat Tanah Datar sendiri, yang mana untuk masyarakat perkotaan yang bekerja di luar daerah dan sektor jasa serta untuk siswa yang harus melakukan pelayanan secara umum memberi manfaat secara langsung dan nyata untuk menjawab kendala itu semua.

2. Kemitraan (Partnership)

Dimensi partnership akan difokuskan kepada pihak yang terlibat untuk mendukung terlaksananya dan berjalanya inovasi “Trisula Dukcapil membahana” di Kabupaten Tanah Datar. Pada umumnya inovasi yang dilakukan oleh sektor publik atau sektor swasta selalu bekerjasama dengan pihak ketiga yang siap membantu segalanya untuk berjalanya suatu inovasi sesuai dengan harapan bersama. Namun dalam kasus “Trisula Dukcapil membahana” pemerintah Dukcapil tidak bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta, karena ini merupakan inovasi yang terinspirasi dari pemerintah dan cukup hanya bekerjasama dengan

pemerintah kecamatan yang berada dibawahnya. Beserta Kadis yang ada di dukcapil Tanah Datar.

Peran pembagian kerjasama antara pihak Dukcapil dan Kecamatan yang ada yaitu dengan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kelurahan, serta kelurahan juga bertanggungjawab serta terlibat saat jam pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” dalam bentuk memberikan utusan dari kecamatan untuk berada di kantor Kecamatan saat penambahan jam pelayanan yang ada. Tujuan dari hal itu semua adalah agar masyarakat tidak perlu lagi harus ke kelurahan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat pengantar atau lain sebagainya. Sebab. Hal tersebut selain memudahkan masyarakat, juga dalam bentuk memangkas jarak birokrasi yang ada, jadi masyarakat bisa memanfaatkan penambahan jam pelayanan serta tidak perlu lagi harus ke kantor kelurahan terlebih dahulu.

3. Keberlanjutan (Sustainability)

Pada pembahasan terkait keberlanjutan ini akan terfokus pada beberapa indikator antara legislasi dan dukungan secara berkelanjutan oleh pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Sumatera Barat. Meskipun ide dari inovasi pelayanan ini adalah murni dari pemerintah Dukcapil sendiri namun yang namanya Pemerintah sudah pasti harus ada kontrol dan bersinergi dengan pemerintah setingkat di atasnya. Inovasi “Trisula Dukcapil membahana” ini sudah berjalan selama Maret 2022, yang mana saat itu pelayanan dilakukan sampai jam 20.30 pada setiap Jum’at. Namun berjalanya waktu, pada evaluasi di semester I ternyata pemerintah terkendala pada suat pertanggungjawaban (SPJ) yang mana pemerintah Kota Sumatera Barat ternyata belum mendukung secara sepenuhnya terhadap model pelayanan yang ada dengan memberikan penambahan jam pelayanan, yang mana itu harus ada pegawai yang harus bekerja diluar dari jam kerja biasanya. Pemerintah hanya menganggap inovasi “Trisula Dukcapil membahana” ini dalam aturan yang ada merupakan hanya sebatas tambahan jam lembur. Padahal dalam konsep yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, harusnya ada penghargaan khusus yang mampu diberikan oleh Pemerintah Kota Sumatera Barat untuk insentif khusus kepada pegawai yang mau dan bersedia meluangkan waktunya dalam pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam mendapatkan haknya dalam pelayanan. Sampai saat sekarang ini memang belum ada aturan baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Walikota (PERWALI) Sumatera Barat yang mengatur tentang insentif yang diberikan diluar dari jam kerja pada umumnya. Pada aturan sebelumnya dalam hanya membahas tentang adanya uang lembur semata, maka dari itu petugas yang memberi pelayanan pada “Trisula Dukcapil membahana” hanya dianggap seperti lembur semata. Aturan yang berlaku seperti itu yang membuat model pelayanan yang awalnya diberinama Jum’at Panjang dan kemudian diganti dengan pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” seperti yang masih berjalan sampai saat ini. Sangat disayangkan sekali sebenarnya ketika pemerintah Dukcapil sudah mampu memberikan sebuah inovasi yang memberi dampak langsung kepada masyarakat namun pemerintah setingkat diatasnya masih belum mampu membantu dengan aturan yang ada demi meningkatkan inovasi yang lebih baik lagi. Pemerintah Tanah Datar sudah jelas kedepannya akan lebih baik lagi ada aturan yang mengatur terkait inovasi dan penghargaan yang mampu diberikan kepada setiap instansi yang membuat sebuah inovasi. Karena jika semua itu dilakukan juga akan membuat instansi lain berlomba-lomba dalam memunculkan inovasi di setiap kantor masingmasing. Maka dari itu semua dukungan dari Pemerintah Sumatera Barat sangat diharapkan demi keberlanjutan berjalanya inovasi pelayanan “Trisula Dukcapil membahana”

4. Kepemimpinan (Leadership)

Analisis terhadap dimensi kepemimpinan termasuk yang cukup berpengaruh karena memang inovasi pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” merupakan produk inovasi murni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dukcapil sendiri yang dipimpin oleh seorang Bupati Tanah Datar Eka Putra. Ada yang menarik dari munculnya ide penambahan jam pelayanan di dukcapil Tanah Datar. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi dalam suatu kebijakan, jika seorang pemimpin tidak memiliki karakter yang khusus maka sulit untuk menjalankan roda organisasi. Gaya kepemimpinan situasional yang dimiliki bapak Eka, yang mana selalu mencoba mengerti dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga mampu untuk mengambil suatu kebijakan yang mana tujuannya untuk lebih meningkatkan kepuasan masyarakat. Maka dari itu dibalik faktor munculnya ide

penambahan jam pelayanan dengan alasan kondisi masyarakat, namun ada hal yang perlu diketahui yaitu gaya kepemimpinan Bapak Ekasebagai pemimpin di Tanah Datar yang mampu mengerti kondisi dan keadaan masyarakat itu sendiri.

5. Transfer ke daerah lain (Transferability)

Untuk menganalisis Transferability dalam pelaksanaan inovasi penambahan jam pelayanan di dukcapil sangat mungkin dan bisa ditiru dan dilakukan di daerah lain. Itu semua karena memang untuk menjalankan atau mengadopsi itu semua tidaklah sulit, sebab tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dan mencari pihak ketiga untuk bekerjasama. Inovasi jam pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” mampu diimplementasikan karena berdasarkan kebutuhan masyarakat perkotaan yang banyak mampu meluangkan waktunya untuk melakukan pelayanan di saat sore hari. Hal tersebut karena memang kondisi masyarakat yang bekerja pada umumnya di luar daerah, serta bekerja pada sektor Jasa. Beberapa faktor tersebut memang yang menjadi alasan kenapa Inovasi penambahan jam pelayanan ini bisa muncul dan bertahan sampai saat sekarang ini. Setiap instansi saat ini memang sedang dituntut oleh pemerintah untuk melakukan sebuah inovasi, yang mana tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan. Namun sebuah inovasi muncul harus mengerti situasi dan kondisi dari kebutuhan masyarakat setempat, karena tujuan dari sebuah inovasi yang paling dasar adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak bisa begitu saja mengadopsi inovasi yang sudah pernah ada di instansi lain untuk kemudian diterapkan di instansi masing-masing.

Maka dari itu pada dasarnya konsep dari inovasi pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” sangat mungkin diadopsi oleh daerah lain, serta adopsi sistem yang harus menyesuaikan dengan kondisi instansi di daerah masing-masing. Saat ini adopsi sistem sangat mungkin mampu dirubah oleh setiap daerah yang ingin mengadopsi dari inovasi ini, karena memang tujuan dari inovasi ini adalah kepuasan masyarakat. Jadi jika memang kondisi dan keadaan masyarakat yang hampir sama dengan Tanah Datar yang bekerja pada sektor Jasa ataupun bekerja diluar daerah,

maka sangat memudahkan sekali untuk diadopsi model penambahan jam pelayanan.

D. KESIMPULAN

Inovasi pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” yang menjadi produk pelayanan unggulan yang ada di Dukcapil Tanah Datar sebagian besar sudah memenuhi indikator pada aspek best practice, dengan mempertimbangkan dimensi- dimensi yang menjadi landasan pada tulisan ini, diantaranya: dimensi dampak, yang mana dampak dari inovasi pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” ini sangat terasa dan nyata kepada masyarakat, karena memang masyarakat mampu merasakan dari dampak saat mengimplementasikan inovasi penambahan jam pelayanan ini. Pada dimensi kemitraan Dukcapil Tanah Datar hanya bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah kecamatan beserta Kadis yang ada dibawahnya.

Untuk keberlanjutan dari Inovasi pelayanan “Trisula Dukcapil membahana” ini sudah seharusnya dilanjutkan karena sampai saat sekarang ini masyarakat masih merasa membutuhkan penambahan jam pelayanan ini, namun memang harus perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kota melalui Peraturan serta penghargaan yang harusnya didapatkan oleh setiap instansi yang mampu menjalankan sebuah inovasi yang baik. Kepemimpinan Bapak Eka juga menjadi kunci kesuksesan pada inovasi jam pelayanan ini, karena beliau mampu mengerti terhadap kondisi masyarakat dan pelayanan seperti apa yang dibutuhkan untuk Tanah Datar sendiri. Pada dimensi terakhir terkait kemungkinan diadopsi oleh daerah lain itu sangat mungkin terjadi karena memang tidak perlu mencari pihak ketiga untuk kerjasama dalam menjalankan inovasi ini dan juga asalkan memiliki karakter masyarakat yang hampir sama kebutuhan model pelayanannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P. M., & dkk. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UGM Press.

Holle, E. S. (2011). *Pelayanan Publik Melalui E- Government : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Peningkatan Publik Service*. *Jurnal Sasi*, 21-30.

Juliantara, D. (2005). *Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Kasali, R. (2012). *Cracking Value*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Klitgaard, R. (1998). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, L. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Pertiwi, R. (2012). *Analisis Best Practice pengelolaan pedagang kaki lima (studi pada relokasi pedagang kaki lima monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klitithikan Notoharjo Kota Surakarta)*. Universitas Indonesia.

Prasojo, Eko, Teguh kurniawan dan Azwar Hasan (2007). *Reformasi birokrasi dan inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta : Yappika.

Sadat, A. (2019). *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan PelayananPublik Di Kantor Camat Medan Denai*. *Jurnal Taushiah FAI-UISU*, 9(2), 14–19.

Soedjono. (2007). *Disiplin pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan Tikala*. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.

Spears, L. C., & Lawrence, M. (2016). *Practicing Servant-Leadership: Succeeding ThroughTrust, Bravery, And Forgiveness*. John Wiley & Sons.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA

Cahyaningrum, A., & Ardhian Nugroho, R. (2019). Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area.
<https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2999> Hisbani, N. A., Karim, M., & Malik, & I. (2015). Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Jurnal Administrasi Publik.

Junior, M. P. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kuasa Perizinan Penanaman Modal di BPPT Kota Semarang). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Kabullah, M. I. (2018). The Limits of Weberian on Anti-Corruption Approaches in the Indonesian Municipalities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012083>